

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18207804>

УДК 930

**НАЦИОНАЛЬНЫЕ СЪЕЗДЫ КАК ЧАСТЬ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ПОСТСОВЕТСКОЙ МОРДОВИИ**

А.В. Судьин,

снс,

Институт востоковедения РАН,

г. Москва

Аннотация: В статье рассматриваются национальные съезды мордовского народа, проведенные с 1992 по 2024 гг. За этот период было проведено восемь таких съездов, которые стали важными событиями в политической жизни Мордовии. Автор показывает, какие основные вопросы стояли перед делегатами и какие решения были приняты в ходе работы съездов.

Ключевые слова: съезды мордовского народа, рассмотренные вопросы, принятые документы

**ETHNIC CONGRESSES AS A PART OF THE POLITICAL
HISTORY OF POST-SOVIET MORDOVIA**

A.V. Sudyin,

Senior Researcher,

Institute of Oriental Studies of the RAS,

Moscow

Annotation: The article examines the ethnic congresses of the Mordovian people held from 1992 to 2024. During this period, eight such congresses were held, which became important events in the political life of Mordovia. The author shows what main issues were faced by the delegates and what decisions were made during the congresses.

Keywords: congresses of the Mordovian people, issues discussed, documents adopted

Первый всероссийский съезд мордовского (мокшанского и эрзянского) народа прошел в Саранске в марте 1992 года. Он состоялся по инициативе национальных обществ «Масторава» («Мать-земля») и «Вайгель» («Голос»). В подготовке съезда приняли участие Верховный Совет и Правительство республики. На съезд было избрано 649 делегатов из самых разных регионов России. Самая большая делегация была из Мордовии, в том числе почти 200 человек из Саранска.

Съезд провозгласил себя высшим представительным собранием мордовского народа, а также образовал Совет возрождения в составе 81 человека. На первой сессии данного Совета был создан Исполнительный комитет как постоянно действующий рабочий орган съезда. В его состав вошли 17 человек. Были также избраны два сопредседателя – И.А. Ефимов (от эрзян) и Г.И. Пинясов (от мокшан).

На Съезде была принята Декларация, в которой было заявлено, что центром консолидации всего мордовского народа должна стать Мордовская ССР, «призванная взять на себя функции координатора формирования системы национально-культурной жизни мокшан и эрзян во всех регионах Российской Федерации» [1].

Первый съезд мордовского народа выступил с довольно жесткой критикой президента Мордовии В.Д. Гусянникова и министра образования республики. При этом делегаты предложили внести изменение в Конституцию МССР, согласно которому президентом Мордовской ССР может стать только человек, владеющий хотя бы одним из мордовских языков [2].

Второй съезд мордовского народа состоялся в марте 1995 года. Он был провозглашен высшим представительным собранием всех эрзян и мокшан, в том числе живущих за пределами Мордовии. В его работе принял участие 271 делегат из 290 избранных: 96 из Саранска, 119 – из различных районов республики и 56 – от мордовской диаспоры. С отчетным докладом на съезде выступил председатель Межрегионального совета Общественного движения мордовского (мокшанского и эрзянского) народа М. В. Мосин.

Съезд отметил положительные моменты в развитии мордовской культуры и образования, такие как открытие финно-угорского отделения на филологическом факультете Мордовского государственного университета, рост числа школ в Мордовии и за ее пределами с изучением эрзянского и мокшанского языков, развитие сотрудничества в сфере культуры с финно-угорскими народами России и зарубежных стран. Но при этом съезд отметил целый ряд нерешенных проблем в области культуры и образования мордовского народа и наметил пути их решения.

III Съезд мордовского народа состоялся в октябре 1999 года. В его работе приняли участие 234 делегата, в том числе 151 эрзянин, 76 мокшан 6 русских и 1 татарин. На съезде выступил глава Мордовии Н.И. Меркушкин. Отчетный доклад сделал М.В. Мосин. Съезд принял целый ряд документов, касающихся жизни мордовского народа [3]. Было одобрено обращение к Государственному Собранию республики с просьбой о придании съезду статуса «субъекта законодательной инициативы». Был также избран новый состав Межрегионального совета Общественного движения мордовского (мокшанского и эрзянского) народа, руководителем которого вновь стал М.В. Мосин.

IV Съезд мордовского (мокшанского и эрзянского) народа был проведен в Саранске в ноябре 2004 года. В нем принял участие 371 делегат из Республики Мордовия и 17 других регионов России, а также из Эстонии. Из них 204 человека (55,0%) были эрзянами, 151 человек (41,7%) – мокшанами и 16 человек (4,3%) – русскими [4, с. 61]. В работе съезда принял участие глава Мордовии Н.И. Меркушкин и члены республиканского правительства.

В центре внимания делегатов были: социальные проблемы, экономическое положение, образование, языковая ситуация в РМ и среди мордовской диаспоры. Съезд разработал пятилетнюю программу возрождения мордовского народа, рекомендовал властям противодействовать ассимиляции мордвы, стимулировать использование мордовских языков и вести активную политику поддержки своей диаспоры [5]. По результатам работы съезда была принята итоговая декларация.

Следующий V Съезд мордовского народа состоялся в октябре 2009 года. В его работе приняли участие 310 делегатов из Мордовии и 20 других российских регионов. Делегаты съезда в своих

выступлениях отмечали, что «в Республике Мордовия и других субъектах Российской Федерации с компактным проживанием мордовского народа проводится значительная работа... в области этнокультурного развития. Современная общественно-политическая ситуация как в Республике Мордовия, так и в Российской Федерации в целом характеризуется тем, что органы государственной власти и институты гражданского общества стали не только осознавать важность сохранения лучших этнических традиций мордвы, но и создавать для этого необходимые условия» [6, с. 17].

В резолюции, принятой делегатами, было отмечено, что за несколько лет, предшествующих съезду, «на мокшанском и эрзянском языках изданы такие фундаментальные научные труды, как коллективная монография «Мордва» и двухтомная энциклопедия «Мордовия». Значимым событием стало издание Мордовским книжным издательством уникального по своему характеру произведения – народного эпоса «Масторава» [6, с. 18].

Было также отмечено, что правительством республики проводится работа по привлечению в Мордовию на постоянное место жительства, а также учебу специалистов и абитуриентов из числа представителей мордовской национальности, проживающих в различных регионах России. В связи с этим в резолюции съезда было заявлено о необходимости дальнейших мер по привлечению представителей мордовской диаспоры в республику.

Съезд также постановил обратиться к главе Мордовии Н.И. Меркушкину с просьбой поручить правительству разработать государственную программу Республики Мордовия по сохранению, развитию культуры, языка и традиций мордовского народа.

Делегаты съезда поддержали идею отметить 1000-летие единения мордовского народа с народами России. Этот юбилей, торжественно отмеченный в 2012 году, несомненно стал одним из важнейших событий в современной истории Мордовии.

Через два года после данного юбилея в Мордовии прошел очередной VI Съезд мордовского (мокшанского и эрзянского) народа. Он состоялся в октябре 2014 года. В его работе приняли участие 344 делегата (более чем из 30 регионов Российской Федерации), 73 наблюдателя и около 80 гостей, в том числе зарубежных [4, с. 86]. Впервые съезд проходил не только в Саранске, но и в эрзянском

поселке Атяшево (где был торжественно открыт Центр национальной культуры и ремесел), а также в мокшанской этнографической деревне Старая Теризморга. На съезде были рассмотрены вопросы сохранения и развития мордовской культуры и языков (эрзянского и мокшанского). Часть выступлений, в том числе выступление приглашенного на съезд Митрополита Саранского и Мордовского Зиновия, касались роли православного христианства в истории мордовского народа. Это, несомненно, было ответом на призывы вернуться к старой языческой вере, звучавшие со стороны некоторых активистов национального движения (в том числе из Фонда спасения эрзянского языка).

В ходе работы съезда произошли организационные изменения. Межрегиональное общественное движение мордовского (мокшанского и эрзянского) народа было преобразовано в Межрегиональную общественную организацию мордовского (мокшанского и эрзянского) народа (МООМН).

Председателем организации был выбран декан филологического факультета Мордовского госуниверситета им. Н.П. Огарёва Ю.А. Мишанин, являвшийся также исполнительным директором Поволжского центра культур финно-угорских народов. Этот центр был создан 28 апреля 2006 года в соответствии с решением российского федерального правительства, в целях «осуществления многопрофильной деятельности по развитию науки, культуры, языков, национальных традиций финно-угорских народов, межнационального культурного сотрудничества, укрепления дружбы и взаимопонимания между народами Российской Федерации» [7].

В 2019 году в Саранске состоялся очередной VII Съезд мордовского народа. Он прошел с 23 по 25 октября. В работе съезда приняли участие 369 делегатов и 73 наблюдателя из 33 регионов Российской Федерации, а также около 600 гостей, в том числе представителей органов государственной власти, образования, культуры и искусства, средств массовой информации и различных общественных организаций. Основная тема съезда была следующей: «Мордовский (мокшанский и эрзянский) народ в едином культурном коде многонациональной России».

На открытии съезда выступили глава Республики Мордовия В.Д. Волков и представители различных государственных и

общественных структур. Председатель Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации», глава городского округа Саранск П.Н. Тултаев в своем докладе отметил: «Мордовский народ (и мокшане, и эрзяне) всегда были и являются надежными партнерами и соратниками, опорным финно-угорским народом в многонациональной семье народов России. В нас верят, на нас надеются, как на народ мудрый, государственный, миролюбивый; народ, от которого не исходит возникновения опасностей межнациональных конфликтов; народ, который не подвержен сепаратистским настроениями и ксенофобии; народ, который интернационален по духу. Этот имидж – заслуга многих поколений мокшан и эрзян... В России с её многообразием языков, традиций, этносов и культур межнациональное согласие видится безусловным приоритетом, важнейшим условием добрососедской жизни населяющих нашу страну народов» [8].

На съезде был рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся сохранения и развития мокшанского и эрзянского языков, а также самобытной культуры мордовского народа. В завершающий день работы съезда была принята итоговая резолюция, а также состоялись перевыборы руководства Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа. На пост ее главы (на пятилетний срок) был вновь единогласно избран Ю.А. Мишанин.

В октябре 2024 года прошел VIII Съезд мордовского народа. В его работе приняли участие 345 делегатов из 36 регионов России и из Эстонии. А представители мордовской диаспоры из Казахстана участвовали в режиме онлайн.

Глава Республики Мордовия А.А. Здунов в своем докладе подчеркнул, что основная цель съезда – «выработать актуальные решения по сохранению одного из самых больших по численности этносов России, его нематериального этнокультурного наследия» [9]. При этом руководитель региона подчеркнул, что в Мордовии за последние годы было немало сделано в области поддержки и развития национальной культуры и языков. И эта работа велась в рамках Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года, принятой на первом заседании Совета по

межнациональным отношениям, состоявшемся в столице Мордовии в 2012 году.

Член Совета Федерации, руководитель Ассоциации финно-угорских народов России П.Н. Тултаев зачитал приветствие, направленное в адрес участников съезда от председателя высшей палаты российского парламента В. Матвиенко, в котором говорилось, что мордовский народ вместе со славянскими и другими народами формировал единый цивилизационный и культурный код России.

Делегаты съезда приняли ряд документов, касающихся жизни мордовского народа, проживающего в республике и за его пределами. Состоялись также выборы председателя Межрегиональной общественной организации мордовского народа. Им вновь, по единогласному решению делегатов, стал Ю.А. Мишанин, занимающий этот почетный пост с 2014 года.

Список литературы

[1] К 30-летию I Всероссийского съезда мордовского народа (14–15 марта 1992 г.) // Официальный портал органов государственной власти Республики Мордовия, 11.03.2022 [Электронный ресурс]. – URL: <https://e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/archive/novosti/k-30-letiyu-i-vserossiyskogo-sezda-mordovskogo-naroda-14-15-marta-1992-g>. (дата обращения: 10.11.2025).

[2] Резолюция Первого всероссийского съезда мордовского народа [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.suri.ee/doc/ru/mord/resolb92.html>. (дата обращения: 10.11.2025).

[3] Национальное возрождение мордовского народа: состояние, проблемы и перспективы: Материалы III съезда мордовского народа 7–10 октября 1999 г. / Межрегиональный совет Общественного движения мордовского (мокшанского и эрзянского) народа; [Редкол.: Мосин М. В. (отв. ред.) и др.]. – Саранск: «Красный Октябрь», 2001.

[4] Фомин А.В. Национальные общественные организации и власть в Мордовии в конце 1890-х – середине 2010-х гг. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.02. Саранск, Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева. 2017.

[5] Национальные съезды: исторический экскурс // Сайт «MariUver» [Электронный ресурс]. – URL: <https://mariuver.com/2016/04/04/nac-sjezdy> (дата обращения: 10.11.2025).

[6] Резолюция V Съезда мордовского (мокшанского и эрзянского) народа // Финно-угорский мир. Саранск, 2009, № 4.

[7] Официальный сайт Поволжского центра культур финно-угорских народов [Электронный ресурс]. – URL: <http://pckfun.ru/centre.php> (дата обращения: 10.11.2025).

[8] В Саранске прошел VII съезд Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа // Сайт Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: <https://afunrf.ru/news/v-saranske-proshel-vii-sezd-mezhregionalnoi-obshchestvennoi-organizatscii-mordovskogo-mokshanskogo-i-erzianskogo-naroda-1604/?ysclid=m0i48zgsxf620173999> (дата обращения: 10.11.2025).

[9] В Саранске прошел VIII съезд мордовского народа // Российская газета, 10.11.2024 [Электронный ресурс]. – URL: <https://rg.ru/2024/10/11/reg-pfo/v-saranske-proshel-viii-sezd-mordovskogo-naroda.html?ysclid=mh4v0s909y753762435> (дата обращения: 10.11.2025).

Bibliography (Transliterated)

[1] On the 30th Anniversary of the First All-Russian Congress of the Mordovian People (March 14–15, 1992) // Official Portal of the Government Bodies of the Republic of Mordovia, March 11, 2022 [Electronic resource]. – URL: <https://e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/archive/novosti/k-30-letiyu-i-vserossiyskogo-sezda-mordovskogo-naroda-14-15-marta-1992-g>. (Accessed: November 10, 2025).

[2] Resolution of the First All-Russian Congress of the Mordovian People [Electronic resource]. – URL: <http://www.suri.ee/doc/ru/mord/resolb92.html>. (Accessed: 10.11.2025).

[3] National Revival of the Mordovian People: Status, Problems, and Prospects: Proceedings of the III Congress of the Mordovian People, October 7–10, 1999 / Interregional Council of the Public Movement of the

Mordovian (Moksha and Erzya) People; [Editorial Board: Mosin, M.V. (editor-in-chief), et al.]. – Saransk: Krasny Oktyabr, 2001.

[4] Fomin, A.V. National Public Organizations and Power in Mordovia in the Late 1890s – Mid-2010s. Dissertation for the Degree of Candidate of Historical Sciences: 07.00.02. Saransk, Mordovian State Pedagogical Institute named after M.E. Evseev. 2017.

[5] National Congresses: A Historical Excursion // MariUver Website [Electronic resource]. – URL: <https://mariuver.com/2016/04/04/nac-sjezdy> (Accessed: 10.11.2025).

[6] Resolution of the V Congress of the Mordovian (Moksha and Erzya) People // Finno-Ugric World. Saransk, 2009, No. 4.

[7] Official Website of the Volga Region Center of Finno-Ugric Cultures [Electronic resource]. – URL: <http://pckfun.ru/o-centre.php> (Accessed: 10.11.2025).

[8] The 7th Congress of the Interregional Public Organization of the Mordvin (Moksha and Erzya) People was held in Saransk // Website of the All-Russian public movement "Association of the Finno-Ugric Peoples of the Russian Federation" [Electronic resource]. – URL: <https://afunrf.ru/news/v-saranske-proshel-vii-sezd-mezhregionalnoi-obshchestvennoi-organizatsii-mordovskogo-mokshanskogo-i-erzianskogo-naroda-1604/?ysclid=m0i48zgxsf620173999> (date of access: 10.11.2025).

[9] The 8th Congress of the Mordvin people was held in Saransk // Rossiyskaya Gazeta, 10.11.2024 [Electronic resource]. – URL: <https://rg.ru/2024/10/11/reg-pfo/v-saranske-proshel-viii-sezd-mordovskogo-naroda.html?ysclid=mh4v0s909y753762435> (date of access: 10.11.2025).

© А.В. Судьин, 2025

Поступила в редакцию 25.11.2025

Принята к публикации 04.12.2025

Для цитирования:

Судьин, А. В. Национальные съезды как часть политической истории постсоветской Мордовии [Текст] / А. В. Судьин // Инновационные научные исследования. – 2025. – № 12-1(67). – С. 27-35. – DOI 10.5281/zenodo.18207804.